

JIZZAX VILOYATI SHAHARLARINING IJTIMOYIY-MADANIY INFRASTRUKTURASI XUSUSIDA

O'rolova Feruza

JDPU II-bosqich magistranti

Majidov A.S.

Ilmiy rahbar:

JDPU tarix fakulteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004660>

XX asrning 70-80 yillarida SSSRda iqtisodiyotning rivojlanish sura'ti tobora pasayib, sarf-xarajatlari ortib bordi. Mavjud imkoniyatlarni hisobga olmasdan ishlab chiqilgan ijtimoiy, oziq-ovqat, agrar, energetika, ekologiya va boshqa sohalardagi dasturlar samara bermadi, iqtisodiy ziddiyatlarni chuqurlashtirib yubordi.

Ma'lumki, mustaqillik arafasida O'zbekiston SSRning ijtimoiy infrastruktura tarmoqlari: sog'liqni saqlash, xalq ta'limi, maktabgacha bolalar muassasalari juda og'ir ahvolga tushib qolgan edi. Maktab va kasalxonalarining 60 foizi nobop binolarda joylashtirilganini aytishning o'zi kifoya¹.

Maktab va maorif ishlarini isloh qilish va o'rta maxsus ta'limni qayta qurish borasidagi sa'y-harakatlar ham behuda ketdi. Respublikadagi 9000 ga yaqin maktablarning atigi 40 foizi maktab uchun mo'ljallab qurilgan binolarda, qolganlari esa moslashtirilgan binolarda ishlardi, ko'plari avariya holatda edi, o'quvchilarning katta qismi ikkinchi yoki uchinchi smenada o'qir edi. O'quvchilarning yiliga 2-3 oylab qishloq xo'jalik ishlariga jalb etilishi o'quv ishlarini izdan chiqargan edi. Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida ham mutaxassislar tayyorlash sifati pasayib ketgan edi².

Ma'lumki, 1991 yilda Jizzax viloyatida umumiy ta'lim maktablari mavjud bo'lib, ularning soni 1995 yilda 32 taga ko'payib, 485 taga yetdi. U yerda ta'lim olayotgan 19 ming o'quvchi 18 ming nafarga ko'payib, jami 208,2 ming o'quvchini tashkil qilgan. Barcha o'quvchilarning 73,5 foizi yoki 153 ming nafari birinchi smenada o'qitilgan, bu 1991 yilga nisbatan 11,5 ming nafar ko'p o'quvchini tashkil qilgan³.

Istiqlol yillarida, xususan 1995 yilda maktabgacha tarbiya muassasalarining umumiy soni 225 tadan iborat bo'lib, ularda 30 ming bola tarbiyalangan, qamrash (ta'minlanish) darajasi 25,3 foizni tashkil qilgan. Keyingi yillar davomida Baxmal, Jizzax, G'allaorol, Zomin tumanlarida yangi turdagi o'quv

¹ Каримов И. А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. Т.: “Ўзбекистон”, 2011. 162-б.

² Усмонов Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. Т.: 2005, 321-б.

³ Жиззах вилояти давлат архиви.

muassasalari tashkil etilib, ularda tumandagi maktablardan iqtidorli bolalar test asosida qabul qilingan.

Ta'kidlash lozimki, mustaqillikning dastlabki yillarida nochor ahvoldagi maktab binolari, sinf xonalari tor, isitish uskunalari eskirib ketgan maktablar soni 150 tadan ortiq edi⁴. Bu davrda viloyatda avariya holatidagi maktablar qurilishi juda sekinlik bilan olib borilgan. 1990 yildan 1993 yilgacha 23 ta avariya holatidagi maktab o'rniga 10 maktab qurilib, foydalanishga topshirilgan, xolos⁵.

Ta'lim xususida gap ketganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'chaga qatnashi ham ancha pasayib ketgan edi. Xususan, 1994 yilda G'allaorolda 16, Forishda 14.7, Jizzax tumanida 25.6% maktabgacha yoshdagi bolalar bog'chalarga qatnagan, xolos. Jizzax viloyatida 1994 yil 16 mayiga qadar 62 ta (3750 o'rinli) bolalar bog'chalari yopib qo'yilgan edi, birgina Baxmal tumanida 30 dan ortiq bolalar bog'chasi yopib qo'yilgan⁶.

1996 yil 25 oktyabrda xalq deputatalri Jizzax viloyati kengashining sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov viloyatda keyingi yillar ichida 61 ta bolalar bog'chasi avvalo rahbarlarniig kaltabinligi va mas'uliyatsizligi oqibatida turli bahonalar bilan yopib qo'yilganligini kuyunchaklik bilan ta'kidlagan edi. Xuddi shu yili, ya'ni 1996 yilda bog'cha yoshidagi bolalarning faqat 20 foizigina tarbiya muassasalariga jalb etilgan, xolos⁷.

Xalq ta'limi islohoti bo'yicha olib borilgan ishlarni ham yaxshi deb bo'lmasdi. 485 ta maktabning yarmidan ko'prog'i moslashtirilgan binolarda joylashgan bo'lib, 11 tasi esa qulab tushadigan holatda bo'lgan. Ahvol tang bo'lishiga qaramay, maktablar qurilishi juda sust olib borilgan. Jizzax viloyatida o'qish va o'qitishning eng ilg'or tajribalarini joriy etishga kam e'tibor berilgan. Viloyat maktablarini o'qituvchi kadrlar bilan ta'minlash 92 foizga bajarilgan, xolos. Ximiya, biologiya, tarix, chet tili fanlari bo'yicha o'qituvchi kadrlar yetishmasdi. Mavjud maktablarning 50 foizidagina kompyuterli sinflar tashkil qilingan, biroq ularning 30 foizi ishlamagan⁸.

2000-2001 o'quv yilida viloyatda 530 umumiy ta'lim maktabida 253 ming o'quvchi tahsil olgan. 2002 yilda gimnaziyalar, 2 akademik liseyda jami bo'lib 647 o'quvchi ta'lim olgan. Viloyatda musiqa va sport maktablari, gimnaziyalar

⁴ Шодмонова С.Б. Мустақиллик йилларида Жиззах вилояти шаҳарлари.Т.:2016, 95-6.

⁵ Жиззах вилояти давлат архиви.

⁶ Жиззах вилояти давлат архиви.

⁷ Каримов И.А. Ислохот- аввало инсонлар онгидаги ўзгаришдир / Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш - давр талаби. 5 том. Т.: "Ўзбекистон", 1997. 202-б.

⁸ Шодмонова С.Б. Мустақиллик йилларида Жиззах вилояти шаҳарлари.Т.: 2016, 97-б.

faoliyat ko'rsatgan.

Viloyatda jami 765 ta ta'lim muassasalari mavjud bo'lib, shundan, 543 ta umumta'lim maktablari, shu jumladan 4 ta maxsus maktab-internatlar, 1 ta Mehribonlik uyi, 170 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, 14 ta Barkamol avlod markazlari, 22 ta Bolalar va o'smirlar sport maktabi, 14 ta Musiqa va san'at maktablari, 1 ta pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutlari faoliyat ko'rsatgan. Jizzax shahrida 2014 yilda 34 ta umumta'lim maktablari mavjud bo'lsa, shundan 2 tasi maxsus maktab internatlari bo'lib, jami maktablarda o'quvchilar soni 27.859 nafarni tashkil etgan. Shaharda 2014 yilda 29 ta maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyat yuritgan⁹.

Viloyat bo'yicha jami 198 843 nafar o'quvchilar bo'lib, ta'lim 5 ta tilda: o'zbek, rus, qozoq, tojik va qirg'iz tillarida olib borilgan. Jumladan, o'zbek tilida, 186986 (94 %) nafar, rus tilida 7615 (4 %) nafar, qozoq tilida 164 (0,1 %) nafar, tojik tilida 941 (0,4%) nafar, qirg'iz tilida 3137 (1,5 %) nafar, jami 198843 nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya olishgan.

Viloyat umumta'lim maktablarida 2015 yil 1 aprel holatiga ko'ra jami 17395 nafar (56,8 % ayollar) pedagog hodimlar faoliyat ko'rsatgan. Ularning 15066 (86,6 %) nafari oliy, 88 (0,5 %) nafari tugallanmagan oliy, 2241 (13,9 %) nafari o'rta maxsus bo'lib, ulardan 549 (3,2%) nafari oliy toifali, 3422 (19,7%) nafari birinchi toifali, 5997 (34,5%) nafari ikkinchi toifali va 7427 (42,7%) nafari mutaxassis toifasiga ega bo'lgan¹⁰.

2015 yil birinchi chorak yakuni bilan rahbar xodimlarning malakasini oshirish bo'yicha reja 100% ga, o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish yuzasidan reja 101,9 % ga bajarilgan. 2015 yil 1-chorak yakuni bilan viloyat bo'yicha jami 170 ta maktabgacha ta'lim muassasalari, shu jumladan 5 ta maxsus turdagi, 8 ta sanator tipda va 2 ta boshqa tashkilotlarga qarashli faoliyat ko'rsatgan.

Jizzax viloyatida 2011 yilda jami 793 ta ta'lim muassasalari, shu jumladan 548 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari, 176 ta maktabgacha va 24 ta maktabdan tashqari ta'lim muassasalari, 21 ta bolalar va o'smirlar sport maktablari, 17 ta musiqa va san'at maktablari, 1 ta Mehribonlik uyi, 1 ta tennisga ixtisoslashtirilgan bolalar sport maktabi, 1 ta gimnastika maktabi va 4 ta maxsus maktab internatlari faoliyat ko'rsatgan. Ta'lim 5 ta tilda: o'zbek, rus, qozoq, tojik va qirg'iz tillarida olib boriladi¹¹.

⁹ Шодмонова С.Б. Мустақиллик йилларида Жиззах вилояти шаҳарлари.Т.:2016, 97-б.

¹⁰ <http://jizzax.uz/main/page/6>

¹¹ Жиззах вилояти халқ таълими тизимида 2011 йил давомида амалга оширилган ишлар келгусидаги вазифалар тўғрисида маълумот // Жиззах вилояти ҳокимияти жорий архиви

Maktabgacha ta'lim muassasalar xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish respublika o'quv-metodika markazining 2015 yil 1-chorak malaka oshirish rejasiga muvofiq 23 nafar pedagoglar malaka oshirishlari belgilangan bo'lib, Arnasoy, G'allaorol tumanlari malaka rejasini 1 nafarga, Jizzax shahari esa 3 nafarga bajarmagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-sonli qarori ijrosi bo'yicha 140 ta maktabgacha ta'lim muassasasida 185 ta guruh tashkil etilgan va 3508 nafar 4-7 yoshli bolalarga ilk ingliz tili saboqlari berilgan¹².

Viloyat shahar va tumanlarida 1998-2001 yillarda 7 kollej va 2 akademik lisey binolari qurilib ishga tushirildi. Ular zamonaviy o'quv qurollari va texnika bilan jihozlandi. 32 kasb-hunar kollejida 17293 o'quvchi ta'lim oldi. Akademik liseylarda tayyorlov, asosan, 4 yo'nalishda olib borilayotgan bo'lsa, kasb-hunar kollejlari 33 mutaxassislik bo'yicha o'qitiladi (2002).

Kadrlar tayyorlash va maktab ta'limini rivojlantirish milliy dasturiga asosan 2007 yilning 9 oyida 4560 o'quvchi o'rinli 8 ta yangi kasb-hunar kollejlari, 1377 o'quvchi o'rinli 4 ta yangi maktablar foydalanishga topshirildi, 13.528 o'quvchi o'rinli 42 ta umumta'lim maktablari kapital rekonstruksiya qilindi¹³.

2011 yilda Investisiya dasturiga muvofiq jami 12 ta maktabda jumladan, 4 ta maktabni yangidan qurish, 4 ta maktabni kapital rekonstruksiya qilish va 4 ta maktabda kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Buning uchun 3,3 mlrd so'm mablag' ajratildi.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti tashabbusi bilan O'zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etilib, bolalar va o'smirlar o'rtasida sportni ommalashtirish, sog'lom hayot tarzini keng qaror toptirish, barkamol avlodni shakllantirishning noyob tizimi yo'lga qo'yildi. Bolalar sporti ta'lim-tarbiyaning uzviy qismiga aylandi.

2011 yilda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi mablag'i hisobidan esa jami 3 ta, jumladan, 2 ta bolalar musiqa va san'at maktabi yangidan qurildi va 1 ta bolalar musiqa va san'at maktabini kapital rekonstruksiya qilindi. Ajratilgan mablag' 4,8 mlrd so'mni tashkil etgan. Shuningdek jamg'arma mablag'i hisobidan 5 ta maktabda 1,2 mlrd. so'mlik sport zallar qurib bitkizildi¹⁴.

2011 yildan qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan umumta'lim

¹² <http://jizzax.uz/main/page/6>

¹³ Жиззах вилояти давлат архиви, 448-фонд, 30-рўйхат, 98-иш, 5-варақ.

¹⁴ Шодмонова С. Мустақиллик йилларида Жиззах вилояти шаҳарлари.Т.: 2016, 98-б.

muassasalariga 3,76 mlrd. soʻmlik mebel, zamonaviy oʻquv laboratoriya asbob uskunalari, kompyuter texnikasi hamda sport anjomlari yetkazish uchun shartnomalar imzolaniib, belgilangan fursatlarda jihozlar yetkazib berilgan¹⁵.

Jizzax viloyatida 2011 yilda mavjud 170 ta maktabgacha taʼlim muassasasidan 168 tasi viloyat xalq taʼlimi boshqarmasi tizimida, Jizzax shahridagi “Aziza” viloyat Ichki ishlar boshqarmasiga, Forish tumani “Band” posyolkasidagi “Nargis” maktabgacha taʼlim muassasasi Olmaliq ruda koni tasarrufida faoliyat yuritgan.

Viloyatdagi 1,5-7 yoshli 125805 nafar bolalardan 25661 nafari, yaʼni 20.2 foizi maktabgacha taʼlim muassasalarida tarbiyalanmoqda. Bu koʻsatgich Jizzax shahri, Mirzachoʻl, Jizzax tumanlarida 28-31 foizni tashkil etsa, Gʻallaorol, Yangiobod tumanlarida 5,6-6,9 foizni qamrab oladi. Oʻtgan yilga nisbatan maktabgacha taʼlim muassasalariga bolalarning qamrovi 32 foizga oshirilgan¹⁶.

Maktabgacha taʼlim muassasalariga bolalarni qamrab olish foizini koʻtarish yuzasidan maqsadli ishlar amalga oshirilganligini taʼkidlash zarur. Jumladan YUNISEF xalqaro tashkilot bilan hamkorlikda bolalar qamrovini 10 foizga oshirish uchun Doʻstlik, Jizzax, Gʻallaorol, Forish, Zomin tumanlari va Jizzax shahridan 2 tadan MTMLlarda qisqa soatli guruhlar tashkil etilgan. Birgina Jizzax shahrida 2014 yilning oʻzida 8 ta bolalar sporti va 2 ta musiqa maktablari faoliyat yuritgan¹⁷.

2015 yilda umumtaʼlim maktablarini qurish va qayta taʼmirlashda 5132,1 mln. soʻmlik investisiyalar oʻzlashtirilgan, bu esa noishlab chiqarish sohasiga yoʻnaltirilgan investisiyalarning 1,0 foizini va taʼlim sohasiga kiritilgan investisiyalarning 23,8 foizini tashkil etgan. 2015 yilda 1680 oʻquvchi oʻrinli 10 ta umumtaʼlim maktab kapital rekonstruksiya qilingan¹⁸.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz tarixida yangi davr – mustaqil taraqqiyot davri boshlandi. Xalqimiz demokratik huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyati qurish yoʻlida dastlabki sinovlardan oʻtdi. Istiqloq yillarida milliy maʼnaviyatimizni tiklash, uni zamon talablari asosida rivojlantirish boʻyicha ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Demokratik islohotlar tobora chuqurlashib bormoqda. Bu jarayonga viloyatimiz ilm-fan xodimlari ham

¹⁵ Жиззах вилояти халқ таълими тизимида 2011 йил давомида амалга оширилган ишлар, келгусидаги вазифалар тўғрисида маълумот // Жиззах вилояти ҳокимияти жорий архиви.

¹⁶ Жиззах вилояти халқ таълими тизимида 2011 йил давомида амалга оширилган ишлар, келгусидаги вазифалар тўғрисида маълумот // Жиззах вилояти ҳокимияти жорий архиви.

¹⁷ Жиззах шаҳар паспорти. Жиззах, 2015.13-б

¹⁸ Qurilish // <http://jizzax.uz/uz/viloyat-haqida/qurulish/>

o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Buni yuqoridagi statistik ma'lumotlar ham tasdiqlab turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jizzax viloyati davlat arxivi, 448-fond, 30-ro'yxat, 98-ish, 5-varaq.
2. Jizzax viloyati xalq ta'limi tizimida 2011 yil davomida amalga oshirilgan ishlar kelgusidagi vazifalar to'g'risida ma'lumot // Jizzax viloyati hokimiyati joriy arxivi.
3. Jizzax shahar pasporti. Jizzax, 2015.
4. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida.T.: "O'zbekiston", 2011.
5. Karimov I.A. Islohot- avvalo insonlar ongidagi o'zgarishdir /Yangicha fikrlash va ishlash -davr talabi. 5 tom. T.: "O'zbekiston", 1997.
6. Usmonov Q.,Sodiqov M., Burxonova S. O'zbekiston tarixi. T.: 2005.
7. Shodmonova S.B. Mustaqillik yillarida Jizzax viloyati shaharlari. T.: 2016.
8. <http://jizzax.uz/main/page/6>
9. Qurilish // <http://jizzax.uz/uz/viloyat-haqida/qurulish/>